

Dipartimento
Studi Storici

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Révèler la mixité de la Mer Rouge : Réunion de lancement (*Unlocking the Red Sea's Mixedness: Kick Off Meeting*)

Turin, le 6 mars 2025 – L'Université de Turin a le plaisir d'annoncer que la réunion de lancement intitulée "Révèler la mixité de la Mer Rouge" (*Unlocking the Red Sea's Mixedness*), se tiendra les 25 et 26 mars 2025 aux Archives d'État de Turin – Sezione Corte, Auditorium Piazzetta Mollino.

Cet événement marque le début du projet REDMIX – Révèler la mixité pour une histoire inclusive de la Mer Rouge, années 1800–2000 (*REDMIX – Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s–2000s* - ERC-2023-COG, Convention de subvention 101124725), financé par le Conseil européen de la recherche (*European Research Council*).

La réunion explorera le rôle des personnes d'ascendance mixte – telles que les Arabo-Africains (Afro-Arabs), les Afro-Asiatiques (Afro-Asians) et les Euro-Africains (Euro-Africans) – dans les transformations historiques et sociales de la région de la mer Rouge.

Une nouvelle perspective sur l'histoire de la mer Rouge (*A New Perspective on Red Sea History*)

Située à la confluence de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la Méditerranée et de l'Océan indien, la Mer Rouge a longtemps été un carrefour de cultures, de commerce et de migrations. Le projet REDMIX se propose de questionner les divisions régionales et disciplinaires conventionnelles en plaçant les personnes d'ascendance mixte au cœur de l'enquête historique. À travers une approche interdisciplinaire, le projet cherche à restituer une histoire plus inclusive et complète de la région.

La réunion de lancement "Révèler la mixité de la Mer Rouge" (*Unlocking the Red Sea's Mixedness*) réunira des chercheurs de diverses disciplines (voir le programme officiel de l'événement) pour discuter des thèmes clés suivants :

- Les trajectoires historiques des personnes d'ascendance mixte dans la région de la mer Rouge ;
- Les innovations méthodologiques guidant le projet REDMIX ;
- Le rôle de la recherche archivistique dans la reconstitution des expériences des personnes d'ascendance mixte.

Informations pratiques :

- Dates : 25–26 mars 2025
- Lieu : Archives d'État de Turin – Section Corte, Auditorium Piazzetta Mollino
- Contacts :
- Email : redmix@unito.it

Pour plus d'informations, veuillez consulter le programme officiel de l'événement ou nous contacter à l'adresse de courrier électronique suivante : redmix@unito.it